

всероссийская научно-практическая конференция факультета отраслевой и цифровой экономики БГТУ : сборник научных статей, Брянск, 30 сентября 2021 года. – Брянск: Брянский государственный технический университет, 2022. – С. 142-147. – EDN XBCIAI.

УДК 336.74: 004.738

DOI

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ КАК НОВОЙ МОДЕЛИ SMART УПРАВЛЕНИЯ

СТЕШЕНКО И.В.,

канд. экон. наук, доцент,

доцент кафедры информационных технологий;

БРАДУЛ С.В.,

канд. экон. наук, доцент,

доцент кафедры информационных технологий;

ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»

Донецк, Донецкая Народная Республика,

Российская Федерация

В статье исследованы вопросы преимущества цифрового рубля, влияние на финансовую стабильность, информационную безопасность и конфиденциальность, возможные риски от реализации цифрового рубля и меры по их снижению, его регулирование.

Ключевые слова: цифровой рубль, эмиссия, финансовая стабильность, денежно-кредитная политика, цифровые технологии, платежи

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL RUBLE AS A NEW SMART MANAGEMENT MODEL

STESHENKO I.V.,

Candidate of Economic Sciences,

Associate Professor,

**Associate Professor of the Department
of Information Technology;**

**BRADUL S.V.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
Associate Professor of the Department
of Information Technology,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article examines the advantages of the digital ruble, the impact on financial stability, information security and confidentiality, possible risks from the implementation of the digital ruble and measures to reduce them, its regulation.

Keywords: digital ruble, issue, financial stability, monetary policy, digital technologies, payments

Постановка задачи. Информационно-коммуникационные технологии способствуют развитию денежной системы. Возрастает потребность людей и бизнеса в увеличении скорости, комфорта и защищенности платежей и денежных переводов, а также в уменьшении издержек в денежной системе. Для улучшения управления и содействия цифровизации денежной системой, Банк России разработал Систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), Национальную систему платёжных карт (НСПК), Систему быстрых платежей (СБП), Цифровой профиль, Единую биометрическую систему.

Актуальность. Сорок два ведущих банка мира объединились в консорциум, называемый стартапом R3, базирующимся в Нью-Йорке. Его целью является изучение технологии блокчейн для последующей адаптации её в современную денежную систему. Согласно Центральному банку Англии данная разработка обладает определёнными рисками, но при этом представляет большое направление, изменяющее завтрашний день. Банк Англии создал консорциум из пятидесяти финансовых учреждений, которые полностью перестраивают модель бизнеса по технологии blockchain. Также он порекомендовал мировым центральным банкам перейти на собственные биткоины. Специалисты считают, что благодаря цифровым валютам финансовые

регуляторы могут постоянно ускорять их рост до трёх процентов ВВП и получить эффективный инструмент для уменьшения резких подъёмов или падений деловой активности. Банк Швеции, Риксбанк, впервые в мире ввел цифровую валюту – шведскую крону. По словам заместителя управляющего Риксбанка, в такой обстановке государство должно быть одним из первых во внедрении новых платёжных систем, это нечто новое для центрального банка, у этого нет прецедентов.

Банк России, как и регуляторы других стран, активно исследует возможность внедрения цифровой национальной валюты – цифрового рубля. Наряду со свойствами традиционных наличных и безналичных денег, цифровой рубль будет обладать дополнительными преимуществами, повышающими его привлекательность как платёжного средства.

В условиях создания цифровых национальных валют в других странах внедрение цифрового рубля в денежную систему Российской Федерации приобретает особую актуальность в качестве фактора обеспечения конкурентоспособности российской экономики за счет снижения ее транзакционных издержек и цифровизации платёжных услуг.

Анализ последних исследований и публикаций. Научные аспекты анализа, динамики и трансформации денежной системы исследованы в трудах отечественных экономистов, в частности О.С. Белокрылова [1], Л.Н. Красавиной [3], О.И. Лаврушина [4], Е.В. Строителева [5] и др., а также в работах зарубежных ученых: Э.Дж. Доллан [2], П. Самуэльсона [6], И. Фишера [7] и пр.

Целью статьи является исследование перспектив развития цифрового рубля в современных условиях.

Изложение основного материала исследования. В последнее время в мире и Российской Федерации происходят существенные изменения в сфере денежного обращения. Возрастает потребность в быстроте, удобстве и безопасности платежей и переводов, взаимодействия бизнеса и государства. В связи с этим для дальнейшей цифровизации денежной системы Банк России, как и центральные банки

других стран активно изучает возможность внедрения в денежную систему цифровой валюты – цифрового рубля.

Вместе с особенностями традиционных наличных и безналичных денег он будет использоваться как третья форма российской национальной валюты.

Цифровой рубль даст возможность населению иметь доступ к собственному цифровому кошельку посредством любой финансовой компании, клиентами которой они представляются. Также цифровой рубль в режиме офлайн гарантирует расчеты без доступа к сети Интернет.

Необходимость внедрения цифрового рубля связана с общемировой тенденцией по разработке национальных цифровых валют, что позволит снизить стоимость и повысить скорость проведения операций.

Из числа положительных сторон цифрового рубля можно отметить следующее:

- увеличение доступности безналичных платежей;

- уменьшение стоимости, быстрота и облегчение выполнения транзакций;

- повышение конкурентной борьбы на финансовом рынке;

- Банк России гарантирует сохранность средств;

- проведение расчетов в онлайн и офлайн режимах, вне зависимости от операционного дня Банка России и кредитных организаций, финансовых посредников;

- интеграция с другими цифровыми платформами;

- упрощение выполнения государственных платежей.

Цифровой рубль должен быть наделен качествами: устойчивость, общедоступность, практичность, право совершения операций 24/7/365, глобальность приема, высочайшая скорость транзакций, надежность и полная степень защиты от мошенничества, совмещение преимуществ наличной и безналичной форм расчетов.

Банк России гарантирует поэтапное введение цифрового рубля. Это даст возможность банкам и участникам хозяйствования приспособить свою инфраструктуру для выполнения расчетов в цифровом рубле.

Для регистрации цифрового рубля и открытия кошелька при идентификации пользователя необходимо использовать Единые системы идентификации, аутентификации,

биометрическую.

Подключение цифрового рубля представляет масштабный проект, поэтому предусматривается испытательный период времени и постепенный запуск платформы.

Для введения цифрового рубля потребуются масштабная проработка технологических и правовых вопросов, а также противодействие мошенничеству и злоупотреблениям. Также необходима уместность использования технологии распределенных реестров при осуществлении цифрового рубля, в том числе для предоставления возможности использования смарт-контрактов.

Введение цифрового рубля окажет значительное воздействие на участников денежной системы. Приобретут развитие новые формы финансовой деятельности, изменится модель транзакционного бизнеса, ряд имеющихся финансовых продуктов и услуг. Это будет способствовать развитию новых форм конкуренции в финансовом секторе, появлению инновационных сервисов и продуктов. Увеличение конкуренции на финансовом рынке положительно скажется на качестве и стоимости предлагаемых клиентам услуг.

Также необходимым элементом введения цифрового рубля станет улучшение финансовой и цифровой грамотности населения, в том числе с целью сокращения рисков мошенничества с употреблением социальной инженерии. Одной из мер по защите прав граждан станет образование контактного центра Банка России по вопросам цифрового рубля.

С введением цифрового рубля появляются вполне вероятные риски из-за перевода средств клиентов со счетов кредитных организаций на кошельки в цифровых рублях и, как следствие, на уменьшение ликвидности банковского сектора. Для этого необходимо учитывать этот фактор при осуществлении денежно-кредитной политики.

Разработка новой платежной инфраструктуры цифрового рубля увеличит устойчивость платежной системы, что станет значительным условием поддержания устойчивости денежной системы.

Конфиденциальность данных на уровне Банка России и финансовых организаций, которую необходимо обеспечить при открытии клиентам кошельков и претворении в жизнь расчетов в цифровых рублях, обязана отвечать эталонам соблюдения банковской тайны. Необходимо и дальше продолжать проработку вопроса предоставления конфиденциальности в системах, основывающихся на технологии распределенных реестров.

При введении цифрового рубля в онлайн режиме важными являются те же риски информационной безопасности, что и для имеющихся безналичных расчетов. При этом появляются новые риски: право доступа к одному кошельку через разные финансовые организации, обладающие различным уровнем систем кибербезопасности; новая технология может иметь своим следствием появление новых видов вредных программных продуктов и хакерских атак.

Главные преимущества введения цифрового рубля.

1. Для жителей РФ и бизнес-структур:

путь к кошельку через любую финансовую организацию, в которой обслуживается клиент. Он получает доступ к своему кошельку на платформе цифрового рубля через инфраструктуру произвольной финансовой организации, в которой у него открыт счет;

сокращение затрат на осуществление операций. Операции с цифровым рублем расцениваются по единым правилам;

возрастание доступности финансовых услуг на дальних и малонаселенных территориях за счет возможности расчетов между физическими лицами и оплаты товаров и услуг без доступа к сети Интернет, в режиме офлайн;

высочайший уровень сохранности средств;

увеличение инновационных сервисов и продуктов и усовершенствование условий обслуживания клиентов благодаря усилению конкурентной борьбы на финансовом рынке;

рост безопасности из-за присутствия исключительных номеров цифровых рублей, позволяющих пронаблюдать их движение и облегчить возобновление нарушенных прав

владельца в случае их утраты или хищения.

2. Для финансового рынка:

рост конкурентной борьбы на финансовом рынке. Доступ клиентов к своим кошелькам через любую финансовую организацию несомненно будет содействовать обострению конкуренции между сверхтехнологичными сервисами на финансовом рынке;

формирование инновационных финансовых сервисов. Использование технологии распределенных реестров даст возможность создавать и представлять клиентам новые технологичные сервисы;

совершенствование новой платежной инфраструктуры для участников финансового рынка.

3. Для государства:

управление расходами бюджетных средств. Платформа цифрового рубля гарантирует целенаправленную доставку выплат гражданам и бизнесу;

понижение расходов на управление бюджетных платежей. Смарт-контракты автоматизируют и существенно упростят процессы администрирования бюджетных средств, повысят их эффективность и минимизируют операционные риски;

упрощение проведения трансграничных платежей. Запуск платформы цифрового рубля станет первым шагом на пути к повышению эффективности трансграничных платежей и расчетов путем ее последующей интеграции с подобными платформами цифровой валюты центральных банков других стран.

Банк России предлагает двухуровневую модель цифрового рубля. Первый уровень – Банк России, второй уровень – финансовые организации и Федеральное казначейство. Эта модель учитывает максимальную общедоступность цифрового рубля для граждан и бизнеса, понижение издержек в экономике за счет оптимизации стоимости расчетов. При этом модель позволяет в полной использовать преимущества сформировавшейся двухуровневой финансовой системы и использовать инфраструктуру финансовых организаций для сопровождения клиентов. Модель представляет следующее:

эмитентом цифрового рубля является Банк России;
цифровой рубль – обязательство Банка России;
поступление цифрового рубля исполняется в результате списания безналичных средств в соотношении 1:1;

Банк России открывает кошельки финансовым организациям и Федеральному казначейству, а финансовые организации открывают кошельки клиентам на платформе цифрового рубля;

клиенту открывается только один кошелек в цифровых рублях;

кошельки клиентов в цифровых рублях находятся на платформе цифрового рубля и не отражаются на балансе финансовых организаций;

на размещенные в кошельках цифровые рубли не начисляется процентный доход на остаток;

при банкротстве финансовых организаций средства на кошельке доступны клиенту через любую другую финансовую организацию, где он обслуживается.

Банк России планирует создать программный модуль, встраиваемый в мобильное приложение финансовых организаций и обеспечивающий согласование платформы цифрового рубля с клиентом для подтверждения выполнения действий при открытии и пополнении кошелька, переводе средств. Данный механизм обеспечивает клиенту проведение операций с цифровым рублем только при наличии подтверждения с его стороны.

Также подразумевается, что с применением цифрового рубля клиентам будет гарантирован сервис по осуществлению платежей с переводом из цифровых рублей в безналичные и наличные, а также из наличных и безналичных рублей в цифровые.

Возможные следующие риски при введении цифрового рубля: отток ликвидности из банков, неготовность инфраструктуры участников хозяйствования, обеспечение конфиденциальности в распределенных реестрах, массовое производство российского аппаратного обеспечения для осуществления цифрового рубля, недостаточная производительность технологии распределенных реестров. Для снижения рисков Банк России будет использовать

сочетание распределенных реестров и специальных централизованных компонентов; проводить исследования совместно с организациями; обсуждение с российскими производителями достаточного количества отечественного аппаратного обеспечения; компенсировать отток ликвидности из банков за счет существующих инструментов денежно-кредитной политики; поэтапное внедрение цифрового рубля.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, цифровой рубль представляет собой новую перспективную третьую форму российской национальной валюты и будет использоваться вместе с наличными и безналичными рублями. Для его ввода необходимо проведение информационных разъяснительных мероприятий, направленных на повышение осведомленности граждан и бизнеса о цифровых деньгах и методах их использования.

Список использованных источников

1. Белокрылова, О. С. Цифровизация денег как фактор виртуализации активов / О. С. Белокрылова, Е. В. Гончарова. – Текст : непосредственный // Большая Евразия: Развитие, безопасность, сотрудничество. – 2019. – № 2-1. – С. 218-222.
2. Доллан, Э. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Э. Дж. Долан, К. Д. Кэмпбелл, Р. Д. Кэмпбелл. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербург оркестр, 1994. – 493 с. – Текст : непосредственный.
3. Красавина, Л. Н. Актуальные проблемы денег и денежного обращения / Л. Н. Красавина, Е. П. Баранова. – Текст : непосредственный // Деньги и кредит. – 2002. – № 1. – С. 59-63.
4. Лаврушин, О. И. Методология исследования денежно-кредитных отношений / О. И. Лаврушин, Н. М. Кишлакова. – Текст : непосредственный // Гуманитарные науки. – 2014. – № 1. – С. 80-84.
5. Строителева, Е. В. Электронные деньги: виды, сущность и перспективы развития / Е. В. Строителева, И. Б. Мигачев. – Текст : непосредственный // Дискуссия. – 2014. – № 6 (47). – С. 54-60.
6. Самуэльсон, П. А. Экономика / П. А. Самуэльсон,

В. Д. Нордхаус ; [перевод с английского]. – Москва : БИНОМ. Лаборатория Базовых Знаний, 1997. – 800 с. – Текст : непосредственный.

7. Фишер, С. Экономика / С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи ; [перевод с английского со 2-го изд.]. – Москва : Дело ЛТД, 1995. – 864 с. – Текст : непосредственный.

УДК 004.63: 005.51

DOI

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

ТИТИЕВСКАЯ О.В.,
канд. экон. наук, доцент
доцент кафедры финансов;

БОНЦЕВИЧ А.П.,
старший преподаватель
кафедры финансов;

БУЛАВИНА Я.В.,
студентка ОП «Магистратуры»
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассмотрено понятие цифровой трансформации, её особенности, современные тенденции и роль в стратегическом планировании и прогнозировании развития предприятия, также исследованы проблемы и перспективы цифровой трансформации, предложены методы их решения.

В исследовании проведен анализ по определению потенциала проведения цифровизации в области социальных и экономических отношений Российской Федерации, возможности создания и применения инноваций в сфере цифровизации, а также направлений разработки российских программ цифровизации банковской деятельности и фондового рынка России, цифровизации в секторе промышленного производства, использования цифровых методов и программ при обеспечении социальных и экономических потребностей общества и государства.